

MAPBIOMAS

8ª EDIÇÃO DO PRÊMIO MAPBIOMAS

ESTUDO DA COBERTURA VEGETAL E DA CONCENTRAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO EM AMBIENTES ESCOLARES UTILIZANDO SENSORES DE BAIXO CUSTO E FERRAMENTAS DE GEORREFERENCIAMENTO

Categoria: Emergência Climática

Autor:

Dr. Nilo Henrique Meira Fortes

Pós-doutorando do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental – UNAERP

Email: nilo.fortes@sou.unaerp.edu.br ou nilomeirafortes@gmail.com

Supervisor:

Prof. Dr. Murilo Daniel de Mello Innocentini

Professor Titular do Curso de Engenharia Química – UNAERP

Email: minnocentini@unaerp.br ou muriloinnocentini@yahoo.com.br

Coautor:

Prof. José Guilherme Pascoal de Souza

Professor Titular do Curso de Engenharia Química – UNAERP

Email: jsouza@unaerp.br

Coautor:

Prof. Dr. João Paulo de Toledo Gomes

Professor efetivo no Curso de Ciência da Computação – IFSULDEMINAS

Email: joao.gomes@ifsuldeminas.edu.br

Coautor:

Marcel de Mello Innocentini

Doutorando em Biotecnologia – UNAERP

Email: marcel.innocentini@sou.unaerp.edu.br

Ribeirão Preto – SP

2026

RESUMO

A intensificação das mudanças climáticas e da urbanização impõe desafios crescentes à qualidade do ar e ao conforto térmico nas cidades, especialmente em ambientes escolares que abrigam populações vulneráveis. Este estudo propõe uma abordagem integrada e replicável para diagnóstico ambiental urbano, com sensores de baixo custo e mapeamento por drones da Plataforma Ares e integração com informações de 2024 da Plataforma MapBiomas para uma análise multiescalar. A pesquisa foi realizada em dois ambientes escolares da cidade de Orlandia/SP, caracterizada pela baixa cobertura vegetal e pela presença de atividades industriais dentro do perímetro urbano. Monitoradores de qualidade do ar da Plataforma Ares foram instalados em duas escolas da cidade com medição de temperatura, MP2,5 e MP10 durante o mês de fevereiro de 2026. Os resultados indicaram que as concentrações médias de material particulado permaneceram dentro dos limites estabelecidos pela Resolução nº 506 do CONAMA, embora tenham sido registrados picos pontuais (293 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para MP2,5 e 345 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para MP10) que podem estar relacionados com fontes locais de emissão. A análise da cobertura vegetal revelou déficit significativo de arborização, com 17% de cobertura em uma das escolas e apenas 1% na outra, valores substancialmente inferiores aos 30% recomendados por diretrizes internacionais. Em escala municipal, dados do MapBiomas do ano de 2024 apontaram uma baixa cobertura vegetal, com 85,7% de áreas urbanizadas não vegetadas e 14,3% de áreas urbanizadas vegetadas. A integração entre monitoramento local em alta resolução temporal e análises espaciais em escala municipal demonstrou elevada capacidade diagnóstica e potencial de aplicação em políticas públicas. A metodologia proposta constitui ferramenta estratégica para planejamento urbano, criação de medidas de incentivo a arborização e implementação de soluções baseadas na natureza, contribuindo para a adaptação climática e para a construção de cidades mais resilientes e sustentáveis.

Palavras-chave: Arborização; Ferramentas de georreferenciamento; Material particulado; Monitoramento ambiental; Sensores de baixo custo.

ABSTRACT

The intensification of climate change and urbanization poses increasing challenges to air quality and thermal comfort in cities, especially in school environments that host vulnerable populations. This study proposes an integrated and replicable approach for urban environmental assessment, using low-cost sensors and drone-based mapping from the Ares Platform and integration with 2024 data from the MapBiomass Platform for a multiscale analysis. The research was conducted in two school environments in the city of Orlandia, São Paulo State, Brazil, characterized by low vegetation cover and the presence of industrial activities within the urban perimeter. Air quality monitoring devices from the Ares Platform were installed at two schools in the city, measuring temperature, PM_{2.5}, and PM₁₀ during February 2026. The results indicated that average particulate matter concentrations remained within the limits established by the national standard CONAMA No. 506, although punctual peaks were recorded (293 µg/m³ for PM_{2.5} and 345 µg/m³ for PM₁₀), which may be associated with local emission sources. The vegetation cover analysis revealed a significant deficit in urban tree canopy, with 17% coverage in one school and only 1% in the other, values substantially lower than the 30% recommended by international guidelines. At the municipal level, data from MapBiomass for the year 2024 indicated low vegetation cover, with 85.7% of urbanized areas classified as non-vegetated and only 14.3% as vegetated. The integration of high-temporal-resolution local monitoring with municipal-scale spatial analyses demonstrated strong diagnostic capability and potential application in public policies. The proposed methodology represents a strategic tool for urban planning, the development of measures to encourage urban greening, and the implementation of nature-based solutions, contributing to climate adaptation and to the development of more resilient and sustainable cities

Keywords: Arborization; Environmental monitoring; Georeferencing tools, Low-cost sensors; Particulate matter.

1 INTRODUÇÃO

A arborização e a qualidade do ar são elementos essenciais para manter uma boa qualidade de vida nas cidades. Árvores são capazes de reduzir o nível de poluentes do ar que prejudicam a saúde e o meio ambiente, como material particulado (MP), ozônio (O₃), dióxidos de enxofre (SO₂) e de nitrogênio (NO₂). Além disso, as plantas regulam a temperatura e a umidade relativa do ar, melhoram a drenagem urbana e aumentam a biodiversidade local (Jia *et al.*, 2025; Mobarhan *et al.*, 2024).

Baseado nos benefícios já reconhecidos e promovidos pela arborização urbana, Konijnendijk (2023) criou a “Regra 3-30-300” com o objetivo de aumentar a cobertura vegetal nos centros urbanos e o acesso as áreas verdes. Essa regra sugere que as cidades tenham pelo menos 3 árvores perto de casas, escolas e locais de trabalho; pelo menos 30% de cobertura vegetal em cada bairro; e presença de espaços públicos verdes, como praças, parques e bosques, a uma distância de no máximo 300 m de residências.

No entanto, o crescimento desordenado de algumas cidades geralmente vem acompanhado da remoção de áreas verdes para inclusão de superfícies impermeáveis como asfalto, cimento e concreto, trazendo problemas de drenagem urbana, aumento da temperatura com ilhas de calor e redução da qualidade do ar (Oliveira *et al.*, 2025).

Os processos de urbanização e industrialização também influenciam a qualidade do ar nos centros urbanos. Nessas regiões, o tráfego intenso de veículos, a construção civil e as indústrias químicas geralmente são as principais fontes de poluição do ar, com emissão material particulado, compostos orgânicos voláteis (COV), gases poluentes (NO₂, SO₂ e CO – monóxido de carbono) e gases do efeito estufa (CO₂ – gás carbônico e CH₄ – metano).

No Brasil, especificamente no interior do estado de São Paulo, há forte presença do agronegócio ligado ao setor sucroalcooleiro, produção de cítricos e beneficiamento de grãos (ABAGRP, 2026). Atividades agrícolas podem ter efeitos significativos sobre a qualidade do ar pela liberação de MP e amônia (NH₃) por meio de fertilizantes, movimentação de terra, queimadas e gases do efeito estufa como CH₄ e óxido nitroso (N₂O) (EPA, 2026).

Neste cenário, a cidade de Orlandia/SP se destaca pela presença de atividades industriais nos entornos da cidade, cobertura vegetal abaixo de 10% (Instituto Florestal, 2020) e por sua distribuição espacial. A Figura 1 mostra que uma rodovia atravessa a cidade, dividindo-a em uma região mais industrializada (a esquerda) e outra mais residencial (a direita). Essa rodovia permite um rápido escoamento da produção

industrial, mas aumenta o fluxo de veículos pesados e a emissão de gases poluentes e material particulado. Sendo assim, o monitoramento ambiental é essencial para o controle da poluição e o desenvolvimento de planos de arborização.

Figura 1 – Plano Diretor de Orlândia

Fonte: Orlândia (2018)

Estratégias para detectar e quantificar poluentes do ar são importantes para o monitoramento ambiental, principalmente em cidades com muitas fontes de poluição. A introdução de sensores de baixo custo no mercado facilitou a aquisição desses equipamentos e o monitoramento da qualidade do ar (Justo Alonso *et al.*, 2023). Ferramentas de georreferenciamento, como o MapBiomás e Urbverde, auxiliam a monitorar o uso e a cobertura da terra no Brasil e permitem realizar análises ambientais variadas. Os dados de qualidade do ar e a avaliação da cobertura vegetal podem ser utilizados para criar políticas públicas ambientais para os municípios.

2 OBJETIVOS

Baseado no cenário apresentado, o objetivo deste trabalho é monitorar a qualidade do ar com sensores de baixo custo e avaliar a cobertura vegetal na cidade de Orlândia/SP com uso de ferramentas de georreferenciamento. Dados coletados pela Plataforma Ares serão comparados com dados e análises disponíveis na Plataforma MapBiomás, em relação a vegetação urbana e qualidade do ar.

3 METODOLOGIA

Orlândia se localiza no interior do estado de São Paulo com aproximadamente 39.000 habitantes, 291 km² de extensão territorial (IBGE, 2025) e cerca de .8,4% de cobertura vegetal (Instituto Florestal, 2020). A agricultura e o agronegócio movimentam a economia da cidade, principalmente por meio de indústrias de beneficiamento de grãos como arroz e soja. Há também forte presença de indústrias alimentícias e de insumos (ABAGRP, 2002).

A baixa cobertura vegetal e a ausência de monitoramento da qualidade do ar são fatores que incentivam a aplicação de análises ambientais, tendo em vista o cenário apresentado sobre a cidade. Duas ferramentas complementares foram utilizadas neste estudo: a Plataforma Ares para monitoramento da qualidade do ar e cobertura vegetal em nível local (ambientes internos e proximidades); e a Plataforma MapBiomias – Cobertura e Uso, que possui módulos essenciais para a análise da vegetação urbana e da qualidade do ar em nível municipal.

3.1 Escolha dos locais para análise

Foram escolhidos dois locais diferentes na cidade de Orlândia: o Instituto Vincenzo Antonio Spedicato (IVAS) e a Escola Municipal de Ensino Básico (EMEB) José Luiz Parreira. A arborização precária nesses locais foi o principal motivo da escolha, sobretudo pelo espaço disponível para plantio de novas espécies que podem melhorar a qualidade do ar e o conforto térmico na região.

O IVAS é uma iniciativa sem fins lucrativos que oferece projetos sociais e educacionais para jovens e adultos que vivem em situação de vulnerabilidade, uma instituição de grande importância na cidade de Orlândia (<https://www.ivas.org.br/sobre>). Por se tratar de um espaço de ensino que abrange diferentes faixas etárias e com constante fluxo de pessoas, este foi um dos locais escolhidos para estudo da qualidade do ar e da arborização.

A EMEB José Luiz Parreira (<https://www.ivas.org.br/c/%C3%B3pia-adolescentes-de-futuro>) foi inaugurada em 2024 pelo Programa Creche Escola do Governo do estado de São Paulo e gerenciada pelo IVAS. É um local com muitas crianças em idade pré-escolar (até 5 anos), um público mais suscetível a doenças devido ao organismo ainda em desenvolvimento. Nesse cenário, o estudo da qualidade do ar e da arborização são essenciais para promover o bem-estar das crianças.

3.2 Plataforma Ares

A Plataforma Ares – Avaliação da Qualidade do Ar em Espaços Escolares (<https://ares.eco.br/>) foi criada em 2024 por professores e pesquisadores da Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP) e Instituto Federal do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS), inspirado no projeto *SchoolAir* de Portugal (Barros *et al.*, 2024). Trata-se de uma proposta inovadora no Brasil, que possui um sistema deficitário de monitoramento de qualidade do ar que se concentra apenas em capitais como Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus e Salvador. A tecnologia de baixo custo desenvolvida pelo projeto permite preencher essa lacuna e expandir a rede de monitoramento no país.

O projeto possui parceria de instituições de ensino como a UNAERP (Ribeirão Preto), IFSULDEMINAS (Passos), UEG – Universidade Estadual de Goiás (Itaberaí), Universidade Fernando Pessoa (Portugal), *University of Bath* (Inglaterra) e *University of Saint Joseph* (Macao), além de outras instituições como a Fiocruz (Bahia) e Secretaria do Meio Ambiente de Ribeirão Preto (SMMA).

A equipe multidisciplinar composta por pesquisadores e profissionais das áreas de tecnologia ambiental, engenharia química, biologia, medicina, tecnologia da informação, arquitetura e agronomia, foi essencial para a ampliação do projeto. Atualmente são realizadas análises em ambientes externos, avaliação da cobertura vegetal com uso de drones multiespectrais de alta resolução e desenvolvimento de materiais de educação ambiental.

O monitoramento da qualidade do ar é realizado por dispositivos desenvolvidos pela equipe do projeto, utilizando sensores de baixo custo, microcontroladores ESP32 e arquitetura IoT/IdC (*Internet of Things/Internet das Coisas*). Os sensores medem parâmetros de qualidade do ar e de conforto térmico, como CO₂, MP10, MP2,5, COV, NOx, temperatura, pressão e umidade relativa. Os dados são coletados a cada 30 s e transmitidos via Wi-Fi para uma plataforma própria da ISEQ Sensores e Instrumentos (<https://sensores.iseq.com.br>) que disponibiliza os dados em tempo real.

Os monitoradores foram instalados em ambientes externos do IVAS e da EMEB José Luiz Parreira conforme mostrado nas Figura 2 e 3, respectivamente, protegidos da chuva e sol e longe do alcance de crianças e animais. Dados de qualidade do ar coletados pelo período de 1 mês foram analisados por meio de gráficos, tabelas e comparação com os padrões nacionais de qualidade do ar definidos pela Resolução nº 506 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente).

A análise da cobertura vegetal foi realizada por drones multiespectrais em parceria com a empresa Agropixel (<https://agropixel.com.br/>), com registro de imagens aéreas do IVAS e da EMEB José Luiz Parreira, mapeamento e inventário das espécies de árvores presentes.

Figura 2 – Monitorador de qualidade do ar instalados no IVAS

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Figura 3 – Monitorador de qualidade do ar instalado na EMEB José Luiz Parreira

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

3.3 Plataforma MapBiomias

A plataforma de monitoramento do uso e da cobertura da terra no Brasil (<https://plataforma.brasil.mapbiomas.org/>) obtém os dados por meio de imagens de satélite e tecnologias de sensoriamento remoto (Google Earth Engine). A plataforma MapBiomias é estruturada em módulos de análises ambientais variadas, como cobertura vegetal, desmatamento, áreas de queimada, áreas de mineração, risco climático e mapeamento de superfícies de água.

O módulo Atmosfera disponibiliza uma base de dados atmosféricos para todo o território brasileiro entre 1985 e 2024 a partir de diferentes satélites e estações de monitoramento globais. As análises incluem medições de temperatura, dados pluviométricos e poluentes atmosféricos, todos validados por estações meteorológicas de superfície e reamostradas mensalmente. Este módulo foi utilizado para análise das médias mensais de temperatura e das concentrações de material particulado MP10 e MP2,5 na cidade de Orlandia.

O módulo Urbano utiliza imagens dos satélites Landsat 5, 7, 8 e 9 com 30 metros de resolução, que são processadas em nuvem e utilizando algoritmos de inteligência artificial para o mapeamento detalhado de áreas urbanizadas no Brasil. Neste trabalho, este módulo foi utilizado para analisar a porcentagem da área urbana vegetada e não vegetada na cidade de Orlandia com dados de 2024. O painel de seleção dos módulos utilizados é mostrado na Figura 4.

Figura 4 – Módulos da Plataforma MapBiomias utilizados para análise da qualidade do ar, temperatura e vegetação urbana.

Fonte: Adaptado de Mapbiomas (2024)

Os dados obtidos por meio destes dois módulos possuem escala municipal, fornecendo de um panorama geral dos parâmetros avaliados. A análise da vegetação urbana e qualidade do ar pode ser complementada pelos dados da Plataforma Ares, que

possui uma escala local com análises de ambientes internos e seus arredores (externo). As análises foram comparadas com padrões nacionais de qualidade do ar e com valores de cobertura vegetal urbana recomendados na literatura.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados de temperatura, MP2,5 e MP10 coletados pelos monitoradores da Plataforma Ares em fevereiro de 2026 foram extraídos e tratados em planilhas do *software* Excel (Microsoft Corporation, 2016). Os resultados são resumidos na Tabela 1 para a EMEB José Luiz Parreira e na Tabela 2 para o IVAS por meio de médias mensais, valores máximos e mínimos mensais.

Comparando os dois locais analisados em termos da temperatura, observa-se que os valores médios mensais foram similares (diferença de 0,6 °C), os valores mínimos mensais apresentaram pouca diferença (0,5 °C) e os valores máximos mensais foram mais discrepantes (3,3 °C). A EMEB José Luiz Parreira apresentou a maior temperatura durante o período analisado, atingindo o valor de 39,9 °C. Por se tratar de uma unidade de ensino com crianças com idade de 1 a 5 anos, deve-se evitar exposição ao sol durante horários de pico e utilizar ventiladores ou ar condicionado quando disponível.

Tabela 1 – Médias mensais, valores máximos e mínimos mensais de temperatura, MP2,5 e MP10 na EMEB José Luiz Parreira em fevereiro de 2026

Métricas mensais	Temperatura (°C)	MP2,5 (µg/m ³)	MP10 (µg/m ³)
Média	28,3	3	4
Valor máximo	39,9	81	88
Valor mínimo	21,2	1	1

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Tabela 2 – Médias mensais, valores máximos e mínimos mensais de temperatura, MP2,5 e MP10 no IVAS em fevereiro de 2026

Métricas mensais	Temperatura (°C)	MP2,5 (µg/m ³)	MP10 (µg/m ³)
Média	27,7	4	5
Valor máximo	36,6	293	345
Valor mínimo	21,7	1	1

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

No caso do MP2,5 e do MP10 os valores médios e mínimos foram similares, mas registraram valores máximos muito discrepantes. No entanto, estes valores foram

pontuais e não ultrapassaram as médias diárias recomendadas pela Resolução nº 506 de 2024 do CONAMA (médias diárias de 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para MP10 e 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para MP2,5), indicando uma boa qualidade do ar para estes poluentes.

A geração de MP pode ter várias origens, como queima de combustíveis, construção civil, atividades de mineração e de agricultura, sendo considerado pela Organização Mundial da Saúde como o poluente mais consistentemente associado a ocorrência de doenças respiratórias, cardiovasculares e câncer (WHO, 2024).

A cidade de Orlândia possui um parque industrial com forte presença de agroindústrias, indústrias de usinagem, insumos e de alimentos (Caravela, 2026). Estas atividades são potencialmente poluidoras e podem ter relação com os picos de concentração de MP2,5 e MP10 apresentados na Tabelas 1 e 2. A investigação desses valores discrepantes é importante tendo em vista a vulnerabilidade dos ambientes escolares monitorados, o que reforça a criação de políticas públicas ambientais.

Os dados de qualidade do ar com o módulo Atmosfera da Plataforma MapBiomas permitiram uma análise mais abrangente para cidades e municípios, fornecendo médias anuais e mensais dos parâmetros monitorados por meio de gráficos de barra, séries temporais e tabelas. Médias mensais de MP2,5, MP10 e temperatura do ano de 2024 para a cidade de Orlândia são mostradas nas Figuras 5, 6 e 7, respectivamente, por gráficos de barras.

Figura 5 – Médias mensais de MP2,5 na cidade de Orlândia para o ano de 2024

Fonte: Mapbiomas (2024)

Figura 6 – Médias mensais de MP10 na cidade de Orlândia para o ano de 2024

Fonte: Mapbiomas (2024)

Figura 7 – Médias mensais de Temperatura na cidade de Orlândia para o ano de 2024

Fonte: Mapbiomas (2024)

Os valores anuais foram: temperatura média 23 °C, máxima de 24,5 °C e mínima de 22 °C; concentração média de MP10 20,3 µg/m³, máxima de 32,6 µg/m³ e mínima de 14,9 µg/m³; concentração média de MP2,5 14,6 µg/m³, máxima de 23,5 µg/m³ e mínima de 10,6 µg/m³. Os valores de MP não ultrapassaram os limites anuais recomendados pela Resolução n° 506 de 2024 do CONAMA (médias anuais de 35 µg/m³ para MP10 e 17 µg/m³ para MP2,5), indicando uma boa qualidade do ar em termos desse poluente.

No momento de realização deste trabalho os resultados da Plataforma MapBiomas (dados de 2024) não podem ser comparados diretamente com os resultados da Plataforma Ares (dados de 2026), pois representam períodos diferentes. No entanto, a metodologia proposta neste trabalho estabelece uma base para monitoramento contínuo e comparações longitudinais assim que houver dados mais recentes na Plataforma MapBiomas. Além disso, a combinação de diferentes ferramentas de monitoramento (satélites e sensores) aumenta a confiabilidade dos dados coletados e das análises realizadas.

4.1 Análise da cobertura vegetal e da arborização

As imagens aéreas obtidas pelos drones destacam a área construída da EMEB José Luiz Parreira e do IVAS, conforme mostrado nas Figuras 8 e 9.

Figura 8 – Cobertura vegetal e mapeamento das árvores na EMEB José Luiz Parreira

Fonte: <https://ares.eco.br/webgis/>

Figura 9 – Cobertura vegetal e mapeamento das árvores no IVAS

Fonte: <https://ares.eco.br/webgis/>

As árvores foram identificadas e mapeadas durante o inventário de espécies. Dados como diâmetro da altura do peito (DAP), altura (H) e área da copa das árvores foram obtidos após o processamento dos dados coletados pelos drones. A lista com as espécies de árvores identificadas é mostrada na Tabela 3 para a EMEB José Luiz Parreira e na Tabela 4 para o IVAS. Algumas árvores não se localizam dentro dos ambientes analisados (marcadas por um asterisco) e outras estavam indisponíveis para medição (marcadas por dois asteriscos).

Tabela 3 – Dados do inventário de árvores da EMEB José Luiz Parreira

Nome	DAP (cm)	H (m)	Área da copa (m ²)
Mangueira*	2	0,70	0,67
Farinha seca*	35	9,91	108,52
Abacateiro*	1	0,71	0,44
Mangueira*	7	1,92	1,86
Abacateiro*	3	0,68	0,57
Ipê- roxo*	15	4,79	7,44
Ipê- roxo*	15	4,21	5,26
Ipê- roxo*	6	2,96	2,23
Ipê- roxo*	7	3,52	5,35
Ipê- roxo*	10	3,96	3,13
Caja-manga*	3	0,87	1,01
Ipê- roxo*	7	2,78	1,68
Mangueira*	1	0,50	0,20
Ipê- roxo	1	0,45	0,46
Ipê- roxo	1	0,50	0,24
Mangueira	18	5,91	17,46
Amoreira	12	2,49	3,07
Jaboticabeira	1	0,58	0,52
Jaboticabeira	1	0,47	0,33
Jaboticabeira	1	1,00	0,57
Aceroleira	1	0,41	0,16
Pitangueira	1	0,33	0,17
Amoreira	1	0,42	0,91
Pitangueira	1	0,35	0,13
Aceroleira	1	0,60	0,13
Amoreira	1	0,43	0,13
Aceroleira	1	0,45	0,29
Pitangueira	1	0,68	0,23

*Árvores fora do terreno

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Tabela 4 – Dados do inventário de árvores do IVAS

Nome	DAP (cm)	H (m)	Área da copa (m ²)
Jacarandá-do-campo*	55	7,8	52,46
Ipê-branco	17	9,5	14,17
Ipê-amarelo	18	6,2	19,78
Escova-de-garrafa	65	7,4	37,18
Oiti	44	7,8	28,21
Ipê-de-jardim	20	4,2	12,23
Pitangueira	12	3,9	6,67
Ráfis**	-	2,3	1,42
Palmeira jerivá	20	8,9	13,38
Palmeira jerivá	21	10,0	15,24
Primavera**	-	5,6	96,00
Primavera**	-	5,7	66,83
Primavera**	-	5,4	48,40
Ipê-de-jardim	16	7,5	43,65
Ipê-amarelo	14	4,4	11,11
Aceroleira	16	4,6	26,30
Goiabeira	31	5,8	34,12
Pinheiro tuia	16	5,9	24,93
Pitangueira	26	4,6	25,77
Pitangueira	22	3,9	18,86
Mamoeiro	2	1,0	1,56
Palmeira imperial	21	5,5	4,01
Pingo-de-ouro	1	1,5	2,90
Palmeira jerivá	23	10,7	5,86
Pitangueira	19	4,2	18,02
Pinha (anona)	17	2,7	4,90
Boldo	0	1,2	3,59
Jacarandá-do-campo	20	2,6	6,38
Primavera**	-	1,4	0,46
Ipê-de-jardim**	-	1,5	0,24

*Árvore fora do terreno

**Medição indisponível

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Foram contabilizadas apenas as árvores dentro do terreno destacado nas Figuras 8 e 9 para o cálculo da cobertura vegetal, como a razão entre a área total da copa das árvores e a área construída dos respectivos locais. A área total das árvores para cada local foi calculada como a soma dos valores indicados nas Tabelas 3 e 4 (excluindo os valores indicados com asterisco) e a área construída foi estimada pela ferramenta “Medir distância” do Google Maps. Os resultados são resumidos na Tabela 5.

Tabela 5 – Cálculo da cobertura vegetal do IVAS e da EMEB José Luiz Parreira

Local	Quantidade de árvores*	Área total das copas (m ²)**	Área construída do terreno (m ²)***	Cobertura vegetal (%)
IVAS	29	592,17	3400	17
EMEB José Luiz Parreira	15	24,80	4000	1

*Inventário de espécies

**Calculado pelos drones

***Estimado pelo Google Maps

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Os cálculos indicaram uma cobertura vegetal de 17% para o IVAS e de 1% para a EMEB José Luiz Parreira, valores abaixo dos 30% recomendados por Konijnendijk (2023). Estes resultados indicam que é necessário melhorar a arborização nos dois locais, sobretudo na EMEB José Luiz Parreira que possui um público mais sensível.

Uma análise mais abrangente da cobertura vegetal foi realizada com o módulo Urbano da Plataforma MapBiomias, abrangendo toda a cidade de Orlandia conforme mostrado na Figura 10. Os dados mostram que a cidade possui 85,7% de área urbanizada não vegetada e apenas 14,3% de área urbanizada vegetada, indicando uma cobertura vegetal abaixo do recomendado pela literatura (30%).

Portanto, há necessidade de investir em planejamento urbano e em políticas ambientais. Baseado nos resultados deste trabalho, as seguintes medidas são propostas: zoneamento urbano que considere a proximidade de fontes de poluição, programas de incentivo à arborização em escolas e áreas urbanas, diretrizes para o planejamento de novas escolas priorizando a arborização e distância de fontes de poluição e investir em programas de educação ambiental para conscientizar e sensibilizar a população sobre a importância da qualidade do ar e arborização urbana.

Figura 10 – Vegetação urbana na cidade de Orândia

Fonte: Adaptado de Mapbiomas (2024)

5 CONCLUSÕES

Este estudo teve como objetivo monitorar a qualidade do ar em ambientes escolares com sensores de baixo custo e avaliar a cobertura vegetal utilizando ferramentas de georreferenciamento, integrando dados obtidos pela Plataforma Ares e pela Plataforma MapBiomas. A abordagem adotada demonstrou o potencial da combinação entre monitoramento em escala local e em escala municipal, permitindo uma compreensão mais ampla das condições ambientais urbanas e seus impactos sobre espaços educacionais.

Os resultados obtidos indicaram que, durante o mês de fevereiro de 2026, as concentrações médias de material particulado MP_{2,5} e MP₁₀ permaneceram dentro dos limites estabelecidos pela Resolução nº 506 do CONAMA, indicando uma boa qualidade do ar nos locais estudados. Entretanto, foram observados valores máximos pontuais elevados especialmente no IVAS (293 µg/m³ para MP_{2,5} e 345 µg/m³ para MP₁₀), evidenciando a influência de possíveis fontes de emissão, como atividades industriais, tráfego de veículos e práticas associadas ao agronegócio na região. Esses resultados reforçam a importância do monitoramento contínuo, mesmo em cenários onde os valores médios indicam boa qualidade do ar.

A análise da cobertura vegetal revelou um déficit significativo de arborização nos ambientes escolares avaliados, com valores de 17% no IVAS e apenas 1% na EMEB José Luiz Parreira, ambos inferiores ao mínimo de 30% recomendado pela literatura. A análise em escala municipal, realizada com o módulo Urbano da Plataforma MapBiomas, confirmou esse cenário ao indicar predominância de áreas urbanizadas não vegetadas (85,4%) na cidade de Orândia. Esses resultados mostram a necessidade da criação de

medidas para ampliar a cobertura vegetal, especialmente em locais frequentados por grupos mais vulneráveis a poluentes atmosféricos, como crianças e idosos.

A integração entre sensores de baixo custo, mapeamento por drones e dados de satélite mostrou-se uma estratégia eficaz para o diagnóstico ambiental urbano, permitindo análises complementares em diferentes escalas espaciais e temporais. Essa abordagem aumenta a confiabilidade das informações obtidas e pode ser aplicado em outros municípios, contribuindo para o desenvolvimento de metodologias de monitoramento ambiental no Brasil e incentivando a criação de políticas públicas ambientais.

Como limitações deste estudo destaca-se a diferença temporal entre os dados da Plataforma Ares e da Plataforma MapBiomias, que não permitem a comparação direta dos dados de qualidade do ar e de arborização. A divergência da escala espacial também dificulta a comparação de dados, visto que uma trabalha com medições a nível local (Ares) e outra trabalha com medições a nível municipal/estadual (MapBiomias).

Os resultados obtidos forneceram subsídios técnicos relevantes para o planejamento urbano e para a formulação de políticas públicas voltadas à arborização e à melhoria da qualidade do ar em ambientes escolares. Futuramente, outros municípios com perfil semelhante a Orlândia podem se beneficiar da abordagem desenvolvida neste trabalho. Portanto, o uso integrado de tecnologias de monitoramento ambiental pode apoiar ações de adaptação às mudanças climáticas, promovendo cidades mais resilientes, saudáveis e sustentáveis.

REFERÊNCIAS

- ABAGRP – Associação Brasileira de Agronegócio da Região de Ribeirão Preto. **Perfil Regional**. Ribeirão Preto: ABAGRP, 2026. Disponível em: <https://www.abagrp.org.br/perfil-regional>. Acesso em: 06 fev. 2026.
- ABAGRP – Associação Brasileira de Agronegócio da Região de Ribeirão Preto. **Orlândia**. Ribeirão Preto: ABAGRP, 2002. Disponível em: <https://www.abagrp.org.br/orlandia>. Acesso em: 14 mar. 2026.
- BARROS, N. *et al.* SchoolAIR: A Citizen Science IoT Framework Using Low-Cost Sensing for Indoor Air Quality Management. **Sensors**, Switzerland, v. 24, n. 148, 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/s24010148>.
- CARAVELA DADOS E ESTATÍSTICA. **Orlândia – SP**. Florianópolis: CARAVELA, 2026. Disponível em: <https://www.caravela.info/regional/orl%C3%A2ndia---sp>. Acesso em: 19 fev. 2026.
- EPA – United States Environmental Protection Agency. **Agriculture and Air Quality**. Washington D.C.: EPA, 2026. Disponível em: <https://www.epa.gov/agriculture/agriculture-and-air-quality>. Acesso em: 09 fev. 2026.
- IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Cidades e Estados: Orlândia**. Rio de Janeiro: IBGE, 2025. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sp/orlandia.html>. Acesso em: 09 fev. 2026.
- INSTITUTO FLORESTAL. **Inventário florestal do estado de São Paulo**. Governo do estado de São Paulo, São Paulo, 2020.
- JIA, J. *et al.* Nonlinear relationships between canopy structure and cooling effects in urban forests: Insights from 3D structural diversity at the single tree and community scales. **Sustainable Cities and Society**, Netherlands, v. 118, n. 106012, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.scs.2024.106012>.
- JUSTO ALONSO, M. *et al.* Holistic methodology to reduce energy use and improve indoor air quality for demand-controlled ventilation. **Energy and Buildings**, Netherlands, v. 279, n. 112692, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2022.112692>.
- KONIJNENDIJK, C. *et al.* Evidence-based guidelines for greener, healthier, more resilient neighborhoods: Introducing the 3-30-300 rule. **Journal of Forestry Research**, China, v. 34, p. 821-830, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11676-022-01523-z>.

MAPBIOMAS. **Projeto MapBiomass – Coleção 10 da Série Anual de Mapas de Cobertura e Uso da Terra do Brasil**. Brasil: MapBiomass, 2024. Disponível em: <https://plataforma.brasil.mapbiomas.org/>. Acesso em 16 fev. 2026.

MICROSOFT EXCEL. **Versão 2016**. Redmond, Washington: Microsoft Corporation, 2026.

OLIVEIRA, M. *et al.* Impact of urban green areas on air quality: An integrated analysis in the metropolitan area of São Paulo. **Environmental Pollution**, United Kingdom, v. 32, n. 126082, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2025.126082>.

ORLÂNDIA (SP). **Plano Municipal de Saneamento Básico**. Orândia: Prefeitura Municipal de Orândia, 2018.

MOBARHAN, M. *et al.* Assessing the efficacy of green walls versus street green lanes in mitigating air pollution: A critical evaluation. **Environmental and Sustainability Indicators**, United States, v. 24, n. 100475, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.indic.2024.100475>.

WHO – World Health Organization. **Ambient (outdoor) air pollution**. Genebra, 2024. Disponível em: [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-\(outdoor\)-air-quality-and-health](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health). Acesso em: 19 fev. 2026.